

MULOQOTGA ASOSLANGAN TA'LIM MUHITINING TANQIDIY FIKRLASHGA TA'SIRI

Sulaymonova Diyora Boymurod qizi
JDFU 2-bosqich magistranti
e-mail: boymurodovadiyora02@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik muloqotga asoslangan ta'lim muhiti, hamda uning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga bo'lgan ijobiy va sezilarli ta'siri, dars jarayonida qo'llaniladigan pedagogik muloqotni shakllantirishga oid metodlar, shuningdek, mustaqil fikrlash, o'z fikrini himoya qila olish, tanqidiy tahlil ko'nikmalari bilan qurollantirilgan shaxslarning ta'lim tizimidagi beqiyos o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogik muloqot, tanqidiy fikrlash, fikr almashish, o'z fikrini asoslab berish, boshqalarning nuqtayi nazarini tahlil qilish, dars metodlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается образовательная среда, основанная на педагогическом диалоге, ее положительное и значимое влияние на формирование навыков критического мышления, методы формирования педагогического диалога, используемые в процессе урока, а также уникальная роль в системе образования личности, вооруженной навыками самостоятельного мышления, умением отстаивать собственное мнение, критическим анализом.

Ключевые слова: педагогический диалог, критическое мышление, обмен идеями, обоснование собственного мнения, анализ точек зрения других, методы обучения.

Abstract: This article discusses the educational environment based on pedagogical dialogue, its positive and significant impact on the formation of critical thinking skills, the methods of forming pedagogical dialogue used in the lesson process, as well as the unique role of individuals in the education system who are armed with the skills of independent thinking, the ability to defend their own opinions, and critical analysis.

Keywords: pedagogical dialogue, critical thinking, exchange of ideas, justification of one's own opinion, analysis of the points of view of others, teaching methods.

KIRISH. Ma'lumki, zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi va talabalarni mustaqil, ikodkor, tanqidiy fikr yurita oladigan qilib tarbiyalash muhim maqsadlardan biri hisoblanadi. Muloqotga asoslangan ta'lim muhiti esa ta'lim oluvchilar o'rtasida erkin fikr almashish, o'z fikrini asoslab berish, boshqalarning nuqtayi nazarini tahlil qilish imkonini yaratadi. Shunday ekan muloqotga asoslangan ta'lim muhitini tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning muhim pedagogik omili sifatida ko'rish mumkin. Bu borada prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Albatta biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo xolisona tan olib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotganini, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, "ommaviy madaniyat" kabi tahdidlar kuchayayotganini hisobga oladigan bo'lsak, fozandlarimiz tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, aksincha ularni yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur"¹ kabi fikrlarni bildirib o'tgan. Hozirda ta'lim tizimida qo'yilayotgan eng muhim talablardan biri shaxsni faqat ta'lim oluvchi emas, balki bilim

¹ Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Kitob. Toshkent "O'zbekiston" 2017. 17-bet

yaratuvchi sifatida shakllantirish uchun muloqot, tahliliy tafakkur jarayoni markaziy o'ringa chiqadi. Muloqotli ta'lim muhiti aynan shu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shuningdek, talabalar o'zaro hamkorlikda o'rganish orqali ijtimoiy fikrlash madaniyatini ham egallaydilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Pedagogik muloqot – bu o'qituvchi va o'quvchining ta'lim-tarbiya jarayonidagi professional muloqoti bo'lib, unda ma'lumot almashinadi va o'quvchilarga o'quv tarbiyaviy ta'sir o'tkaziladi. Bunda ikki yoqlama muloqot yuzaga kelishining asosi sifatida o'zaro hurmat va ishonch xizmat qiladi.²

Ijtimoiy psixologiyada muloqotning asosiy tarkibi quyidagi elementlardan tashkil topgan deb hisoblanadi;

Muloqotning kommunikativ tomoni muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi axborot almashinuvidan, interaktiv jihati muloqot ishtirokchilarining o'zaro ta'sirlashuvidan, perseptiv tomoni esa muloqot ishtirokchilarining muloqot jarayonida bir-birini idrok etishi va bilishidan iborat.³

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Pedagogik muloqotni dars jarayonida turli metodlar, shakllar yordamida amalga oshirishimiz mumkin, masalan:

Debat – muayyan mavzu, holat bo'yicha ikki va undan ortiq tomonlar o'rtasida bahs-munozara olib borilishi.

Case study – sohada mavjud muammoni tahlil qilish va yechim variantlarini ishlab chiqish.

Ro'l o'ynash – mavzu bo'yicha turli rollarni bajaradilar va vaziyatni jonlantiradilar.

Guruh ishlari – ta'lim oluvchilar bir nechta kichik gurularga bo'linadi va ularga topshiriq, loyiha ishi berish orqali hamkorlikda ishlash ko'nikmalri shakllantiriladi.

Yuqoridagi har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va yutuqlari mavjud bo'lib, muloqotga asoslangan ta'lim muhitini yaratish va boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlarni tanlashda fanga va mavzuga, ta'lim oluvchilarning salohiyati va yoshiga e'tibor qaratgan holda tanlashimiz maqsadga muvofiqdir, chunki noto'g'ri tanlangan metod dars samaradorligi va natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta bu jarayon pedagogning bilim, ko'nikma, malakasiga bog'liq hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, ta'lim jarayonida pedagogik muloqot va muloqotni shakllantiruvchi dars metodlaridan foydalanishimiz ta'lim oluvchilarning qiziqishlarini oshirishga, ta'lim jarayonini interaktiv qilishga, hamda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini, tahliliy yondashuvni, bahs madaniyatini tarkib toptirishga xizmat qiladi. Darsni bunday shaklda tashkil etish uchun pedagog pedagogik muloqot, muloqotni shakllantiruvchi dars metodlari, ularni to'g'ri tanlay olish, amalga oshirish bo'yicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi ta'lab etiladi.

² Axmedov, A. Y., & Sherqo'ziyeva, Z. F. Pedagogik muloqotning kommunikativ asoslari. Maqola. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.05.2023. 19-son. 425-431 b.

³ M. Maxsudova. Muloqot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. — T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti. 2006-y. 6-b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Kitob. Toshkent “O‘zbekiston” 2017.
2. Axmedov A.Y., & Sherqo‘ziyeva Z.F. Pedagogik muloqotning kommunikativ asoslari. Maqola. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.05.2023. 19-son.
3. M. Maxsudova. Muloqot psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. — T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2006-y.